

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

IF MAIS EMPREENDEDOR NACIONAL 2021

RELATÓRIO FINAL DE PROJETO

O relatório deverá contemplar dados gerais de todos os meses de 2021 de cada projeto e será baseado no Plano de Ação traçado pelas equipes para cada empreendimento atendido pelo projeto e no Relatório Parcial.

IMPORTANTE: Deverá ser feito um único relatório contendo todos os empreendimentos atendidos pela equipe.

1. Instituição	
Nome completo	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Sigla	IFRS
Estado	Rio Grande do Sul

2. Projeto	
Nome do projeto	IFRS Contribui Mais Empreendedor - Viamão e região
Número da equipe	5
Nome do(a) Coordenador(a)	Nilo Barcelos Alves
Campus	Viamão

3. Atuação dos estudantes bolsistas
<i>Relate, de forma geral, as atividades desenvolvidas pelos(as) estudantes bolsistas.</i>
3.1 Quais as principais atividades dos estudantes bolsistas desenvolvidas junto às empresas destacando a formação de cada um(a) deles(as).
A equipe de bolsistas foi concebida para ter características heterogêneas e complementares. Neste sentido, a equipe foi formada com: duas bolsistas do EMI, uma da área de administração e outra da área de meio ambiente, ambas com habilidades em redes sociais e ferramentas de comunicação de marketing . Dois bolsistas da área de gestão de nível superior, para dar suporte na visão estratégica e oportunidades de mercado . Uma bolsista técnica em administração subsequente para dar suporte nas

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

*Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br*

atividades operacionais e uma bolsista selecionada pelo conhecimento das ferramentas moodle e trello e pela capacidade de organização.

3.2 Os(As) estudantes bolsistas cumpriram o Plano de Trabalho estipulado para cada um(a)?

Sim, todos foram muito solícitos e sempre participaram das reuniões a que foram convocados, em que pese o atraso do pagamento das bolsas tenha feito com que alguns tivessem que procurar outras atividades remuneradas.

3.3 Os(As) estudantes bolsistas que não cumpriram: qual(is) motivo(s)?

Um único bolsista, que não cumpriu com as atividades solicitadas, tendo faltado a algumas reuniões no início do projeto, foi desligado em 20 de julho.

3.3 Houve reajuste dos planos de trabalho ao longo do projeto, sobretudo, de quem não conseguiu cumprir o que foi planejado inicialmente?

Houve ajuste nos planos de trabalho em função da dinâmica das assessorias, pois nem tudo o que foi planejado deu conta das demandas das empresas. Por exemplo, a concentração das demandas sobre as áreas de marketing e finanças sobrecarregaram as duas bolsistas da área de marketing. Quando da substituição do bolsista que foi desligado em 20 de julho, tentei mais uma pessoa do marketing, mas já não havia disponível na lista de suplentes, pois as outras equipes do IFRS, que fizeram seleção única, já tinham passado pelo mesmo problema e absorvido os suplentes da área de marketing.

4. Atuação dos(as) voluntários(as)

Relate, de forma geral, as atividades desenvolvidas pelos(as) voluntários(as) (estudantes, servidores/as e colaboradores/as externos/as), se houver.

4.1 Qual a importância da participação dos(as) voluntários(as) no desenvolvimento de ações junto às empresas?

Tivemos colaboração de vários voluntários.
Um colega do projeto IFRS Contribui, Prof. Sergio Migowsky, com experiência no ramo de alimentação, restaurantes e delivery, colaborou como voluntário na assessoria da empresa Chamateus, nas primeiras reuniões. Foi extremamente importante e válidas suas colaborações, inclusive porque o Chamateus já tinha sido atendido pelo IFRS Contribui antes de se inscrever no IF Mais Empreendedor.

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

*Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br*

Duas estudantes do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais do IFRS Campus Viamão, Rafaela Simor e Marília Cristina Silva, por já terem participado de processos de licenciamento de veículos para venda ambulante foram integrados ao grupo de trabalho da assessoria da Sul Aromas, para obtenção do alvará de operação em Porto Alegre. A colaboração da Rafaela foi fundamental para a obtenção do alvará, pela experiência que ela tem nesse processo junto a Prefeitura de Porto Alegre. A Marília abriu portas para a Sul Aromas participar de vários grupos que organizam feiras ao ar livre, feiras que a Sul Aromas passou a frequentar, ampliando sua rede de contatos e vendas. A servidora Fernanda Venturini, do IFRS Campus Erechim, através de atividades no projeto IFRS Contribui ficou sabendo da assessoria ao Sítio Aurici e Maia do projeto IF Mais Empreendedor e solicitou para se juntar ao grupo de trabalho, colaborando muito com orientações quanto a integração da empresa em rotas turísticas e redes de relacionamento vinculadas ao turismo rural.

4.2 Os(As) voluntários(as) cumpriram o Plano de Trabalho estipulado para cada um(a)?

Sim, pois todos os voluntários trabalharam em temas muito específicos dentro dos grupos de trabalho. Uma vez cumprida a meta da colaboração voluntária, os voluntários não mais participaram das assessorias.

4.3 Os(As) voluntários(as) que não cumpriram: qual motivo? Houve reajuste dos planos de trabalho ao longo do projeto?

Estão arrolados no projeto uma série de outros voluntários, além destes citados acima, oriundos do projeto IFRS Contribui, que não foram chamados à ação por não haver necessidade premente que não pudesse ser resolvida com aos recursos da equipe.

5. Sobre as atividades com os empreendimentos

Análise do ambiente **INTERNO**

Baseado na análise do ambiente interno e externo (SWOT) do empreendimento realizada no Plano de Ação feito pela equipe para a execução do projeto junto aos empreendimentos e no Relatório Parcial, informe sobre a execução das ações desenvolvidas preenchendo as tabelas abaixo:

5.1. Análise do ambiente **interno** (forças e fraquezas)

5.1.1 Empreendimento:	Atelie Sald's Gourmet
--------------------------	-----------------------

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

Fatores	Pontos fracos percebidos no empreendimento (um ou mais)	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos (uma ou mais)	Ações planejadas foram executadas?
Logística e Marketing	O empresário produz e ele mesmo faz as entregas, o que em momentos de movimento intenso prejudica tanto a produção quanto a entrega.	Foi apresentado o plano de logística / marketing, com campanha nas redes sociais para aumentar a visibilidade, preparando o público para os pedidos previstos para os dias 2 a 4 e de 9 a 11 de setembro, com a contratação de um motoboy próprio.	O planejamento foi feito em duas reuniões e nas datas previstas para execução, o empresário alegou que estaria ocupado envolvido preparando salgados e doces para um evento. Adiamos para outubro, mas não foi possível retomar o plano. Ver observações na última linha deste quadro.
Estrutura de custos e Controle administrativo financeiro	Empresário não sabe ao certo qual é o custo dos seus produtos, e há confusão no controle das contas da empresa, misturadas com as contas pessoais, do empresário e sua esposa	Foi oferecido ao empresário e sua sócia (esposa investidora) o uso de uma ferramenta de precificação, com objetivo de reunir todos os custos fixos e variáveis da operação do negócio, bem como quantitativos e respectivos valores de unidades comercializadas por período.	A solução não foi adotada pelos empresários, pois a esposa investidora tem outra atividade profissional, ficando toda gestão da empresa a cargo do empresário, que não tem familiaridade com planilhas eletrônicas nem domina completamente a apuração dos custos fixos e variáveis da empresa.
OBSERVAÇÕES	Em outubro, ficamos sabendo pelas redes sociais da empresa que ela havia migrado suas atividades do espaço ocupado na cidade de Gravataí, que fechou as portas, para a residência do empresário em Canoas de onde passou a atender exclusivamente delivery. Essa era uma ideia que já tinha sido comentada pelo empresário em algumas		

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

	reuniões, mas era uma realidade distante, diante do ímpeto em manter e alavancar a loja de Gravataí. Diante disso, buscamos contato com o empresário para reformular a assessoria, no novo cenário, mas não foi possível, por falta de tempo do empresário.
--	---

5.2. Análise do ambiente **interno** (forças e fraquezas)

5.2.1 Empreendimento:	Chamateus		
Fatores	Pontos fracos percebidos no empreendimento <i>(um ou mais)</i>	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos <i>(uma ou mais)</i>	Ações planejadas foram executadas?
Financeiro e marketing	O delivery foi adotado como recurso à pandemia, mas o aumento no preço da carne comprimiu a margem do delivery.	O plano foi priorizar a realização de eventos, nos quais a margem é maior, e melhorar os resultados do delivery aumentando os preços. Esse movimento precisou ser acompanhado por uma gestão adequada das suas redes sociais, fomentando eventos e diminuindo comunicação de delivery, ou fomentando delivery em dias que não há evento.	O empresário passou por quatro treinamentos em gestão de redes sociais com as bolsistas do projeto responsáveis pelo marketing. A mudança de postura da empresa em suas comunicações nas redes sociais coincidiu com a liberação para realização de eventos com mais de 400 pessoas em Porto Alegre em final de setembro. A agenda de eventos da Chamateus em outubro está abaixo, para ilustrar. A agenda de dezembro, época de muitos eventos típicos para a proposta da Chamateus, também segue para ilustração. O resultado foi bem

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

			acima do esperado, conforme o próprio empresário relata em depoimento em vídeo (link).
OBSERVAÇÕES	Agenda de outubro	Agenda de dezembro	
	<p>Como resultado geral, a quantidade de eventos da Chamateus só aumentou, diminuindo o delivery. Com isso, o lucro líquido da empresa aumentou.</p> <p>Confira depoimento do empresário: vídeo de um minuto (link).</p> <p>Confira Instagram da Chamateus: https://www.instagram.com/chamateus.assador/</p>		

5.3. Análise do ambiente interno (forças e fraquezas)			
5.3.1 Empreendimento	Economia Solar		
Fatores	Pontos fracos percebidos no empreendimento <i>(um ou mais)</i>	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos <i>(uma ou mais)</i>	Ações planejadas foram executadas?
Controle Financeiro	Contas pessoais e empresariais sem distinção.	A equipe sugeriu a separação das contas com a elaboração de um controle administrativo financeiro que incluía rateio de custos fixos, inclusive pro labore.	O empresário deliberou por manter seu controle de contas, faturamento e despesas em sigilo, preferindo não abrir dados financeiros para a equipe da assessoria. Assim, este problema diagnosticado ficou a título de sugestão da assessoria.

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

Estrutura de pessoal	Empresário trabalha sozinho e precisa controlar todo o processo. Tem terceiros que auxiliam na venda, instalação, engenharia. Falta colaboradores dedicados para a parte administrativo financeira.	A equipe sugeriu avaliar a contratação de duas pessoas, uma para a parte administrativo financeira e outra para vendas.	Seguindo sugestão da equipe, o empresário firmou contrato com um vendedor externo que já atuava com vendas de sistemas de energia solar para a empresa, porém como atividade secundária. O vendedor externo, até o final deste projeto, estava em período de treinamento e já havia dominado as etapas de atendimento inicial e fornecimento de orçamentos, com habilitação técnica que a venda técnica de sistemas de energia solar requer. Já as funções administrativas permanecem centralizadas na figura do empresário.
Marketing	Gestão de redes sociais feita com investimento por parte da empresa, porém por pessoa amadora e não dedicada.	A equipe sugeriu a criação de um plano de marketing e a contratação de uma pessoa dedicada para cuidar do composto de comunicação da empresa.	A gestão das redes sociais da empresa era feita pelo sobrinho do empresário. Após longo período de convencimento por parte da equipe de assessoria, em novembro a empresa contratou uma agência para fazer a gestão das suas redes sociais, cuidando de todos os aspectos que a equipe havia elencado como prioridades, tais como identidade visual em todas as plataformas, impulsionamento de publicações com perfil de público focado, uso adequado de # no Instagram, entre outros.
Observações	Como se pode depreender dos relatos, o empresário tem perfil centralizador, com dificuldade para delegar e descentralizar atividades. Como a empresa experimentou um aumento extraordinário na demanda, devido ao aumento da energia elétrica e da crise hídrica no segundo semestre de 2021, houve uma necessidade de mudanças		

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

	<p>organizacionais que demoraram a ocorrer, devido ao perfil do empresário. Em tempo, embora centralizador, o empresário é extremamente dedicado e competente. Prova disso é o sucesso do empreendimento.</p> <p>Confira depoimento do empresário (vídeo de um minuto): link</p>
--	--

5.4. Análise do ambiente **interno** (forças e fraquezas)

5.4.1 Empreendimento	Jataí bebidas artesanais		
Fatores	Pontos fracos percebidos no empreendimento <i>(um ou mais)</i>	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos <i>(uma ou mais)</i>	Ações planejadas foram executadas?
Estrutura legal e contábil da empresa	Formalização do processo produtivo – licenças MAPA e ANVISA - para produção e venda em grande escala.	Plano para ajuste do CNPJ da empresa e formalização em estrutura mínima para dar suporte a produção e venda em grande escala.	A equipe do IF Mais empreendedor contou com apoio de outro projeto do campus Viamão, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, sob coordenação da Prof. Valeska Freitas, que fez toda a simulação da migração do enquadramento fiscal da empresa de MEI para LTDA, com faturamento projetado superior a R\$100MIL por ano. Durante essa atividade, verificou-se que a empresa possuía pendências junto a receita federal que precisavam ser quitadas.
Capacidade produtiva	Capacidade da planta (250L) e lead time da produção (45 dias)	Construção conjunta da solução de produção em modo de ciganagem	A partir de setembro, com o afastamento de um dos sócios (ver observação abaixo), o sócio que permaneceu estabeleceu um plano de produzir com 100% da capacidade instalada, ou

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

		(produzir a receita na planta locada de outras cervejarias)	seja, usar os dois fermentadores com produção alternada. Com isso, o objetivo é fazer caixa para, em 2022, ampliar a base de clientes e voltar a participar de feiras e eventos com venda de bebidas em torneiras.
Administrativo Financeiro	A empresa não tem um controle rígido das contas e também tem dívidas em cartão de crédito relativo à máquina e insumos, sendo pago em parcelas.	A equipe sugere separar as contas pessoais da conta empresarial, implementar uma planilha de controle financeiros para garantir fluxo de caixa para honrar as dívidas no prazo certo.	Foi oferecida uma ferramenta, uma planilha, de controle financeiro para a empresa. A ferramenta exige correta e completa inserção de dados, reunidos a partir de diversos controles paralelos e desconectados que a empresa usava. Essa atividade foi prejudicada pelo aspecto de assessoria remota, em tele-reuniões. Não conseguimos atingir o objetivo de instruir a planilha completamente, ficando essa atividade incompleta. O empresário foi orientado a procurar o projeto IFRS Contribui, com essa demanda específica, para dar continuidade a esta demanda importante diagnosticada.
Observações	Diante da simulação de regularização das atividades, mediante obtenção de licenças, mudança de CNPJ e aumento do faturamento, os dois empresários divergiram quanto realizar ou não as modificações e investimentos necessários. Como resultado, a empresa parou de responder aos convites da assessoria em setembro. A partir de outubro, um dos sócios voltou a responder, informou que o outro sócio havia se afastado da empresa. A assessoria foi retomada com as ações de marketing e plano financeiro.		

5.5. Análise do ambiente **interno** (forças e fraquezas)

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

5.5.1 Empreendimento (5):	Organi-se		
Fatores	Pontos fracos percebidos no empreendimento (um ou mais)	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos (uma ou mais)	Ações planejadas foram executadas?
Produção	Área própria para produção muito pequena (800m ²), o que lhes coloca em relação de dependência com uma rede de fornecedores externos geridos sem contrato.	Ampliação da área cultivada, dentro das possibilidades do terreno, e uso de estufas e hortas suspensas.	A empresa foi estimulada a firmar parcerias com produtores da região (zona sul de Porto Alegre e Viamão), de modo que pudessem dispor de produtos para compor suas cestas.
Administrativo financeiro	Não há separação das contas pessoais das contas da empresa.	Uso de uma ferramenta (planilha) para controle administrativo financeiro.	Em razão da paralização temporária das atividades da empresa (ver observação abaixo), não chegamos a abordar essa demanda.
Observação	Com a baixa capacidade produtiva, somada a chegada do inverno quando a produtividade cai, a empresa desfez a sociedade – das duas famílias que moravam juntas na mesma propriedade – e seus membros tiveram que buscar atividade remunerada em outra área. Diante disso, o titular da empresa buscou contato com parentes que têm área disponível para produção, e a assessoria se prontificou a ajudar a planejar a retomada das atividades a partir de 2022. Da mesma forma, o empresário foi orientado a procurar o projeto IFRS Contribui para dar continuidade com as atividades da empresa.		

OBS: se a equipe estiver atendendo a mais de 5 empreendimentos poderá replicar a tabela acima para um os demais empreendimentos atendidos ou sistematizar os outros todos (a partir do 6º) em uma única tabela (**se for pertinente**).

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

5.6. Análise do ambiente interno (forças e fraquezas)			
5.6.1 Empreendimento:	Sítio Aurici e Maia		
Fatores	Pontos fracos percebidos no empreendimento <i>(um ou mais)</i>	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos <i>(uma ou mais)</i>	Ações planejadas foram executadas?
Produção e operações	Mix de produtos incompleto, dependente de fornecedores externos sem garantia de regularidade. Área de plantio próprio ainda incipiente, sem capacidade de gerar volume de vendas.	Sugestão de estabelecimento de parcerias com laços fortes, para compor mix de produtos complementares. Adequação da sede para realização de eventos temáticos de acordo com missão da empresa.	Como a produção era insuficiente para a criação de cestas, e não houve sucesso na criação de parcerias com outros fornecedores, a empresa optou por permanecer ofertando os produtos que a época permitia, até que a capacidade de produção aumentasse, com a chegada do verão e a ampliação dos canteiros.
Legal	CNPJ da empresa é relativo a empresa de informática, falido em 2019.	Adequação do CNPJ do MEI, para refletir o novo ramo de atividade da empresa.	A adequação do CNPJ da empresa foi realizada, adequando para as novas atividades.
Marketing	A redes sociais e ferramentas de relacionamento com clientes inexistentes. Vendas feitas no âmbito de conhecidos e parentes.	Plano de marketing para criação e organização das redes sociais.	Os empresários, Aurici e Paulo Maia, fizeram quatro treinamentos sobre redes sociais, com as bolsistas do projeto responsáveis pelo marketing. Primeiro foi configurado o whatsapp business com criação de catálogo de produtos, preços e foi treinada a operação do aplicativo. Depois foi criado pela equipe o perfil do

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

			Instagram da empresa. https://www.instagram.com/sitioauriciemaia/
Observações:	Esta empresa é um caso excepcional, que inicia com uma empresa (MEI) de informática falida no início da pandemia e se transmuta para uma empresa (mesmo MEI) dedicado a plantar e vender hortaliças orgânicas. Neste processo, ao aderir ao projeto, não tinham nada organizado: produção incipiente, finanças, marketing e planejamento inexistentes. De onde partiu, o estágio final atingido ao final do projeto, foi um grande progresso, como se pode ver no depoimento dos empresários no vídeo (de um minuto), aqui no link .		

5.7. Análise do ambiente **interno** (forças e fraquezas)

5.7.1 Empreendimento:	Sul Aromas		
Fatores	Pontos fracos percebidos no empreendimento <i>(um ou mais)</i>	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos <i>(uma ou mais)</i>	Ações planejadas foram executadas?
Financeiro	Contas pessoais dos sócios (casal) misturadas com contas da empresa. Controle de faturamento e custos fragmentado, sem possibilidade de apuração de resultados.	Sugestão de abertura de uma das contas bancária em nome da empresa, ou uso de uma das contas existentes como conta empresarial. Uso de uma planilha eletrônica sugerida pela assessoria para realizar os	Foram realizadas três reuniões específicas para passar orientações e realizar atividades (reuniões de trabalho) de controle financeiro. Não foi aberta uma conta nova, mas foi eleita a conta da Valéria como conta única da empresa. As compras feitas na máquina de cartão que entram na conta do Wagner, devido a facilidade e gratuidade do PIX, são transferidas diariamente para a conta da Valéria. Além disso, foi apresentada para a empresa uma planilha

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

		controles financeiros.	eletrônica que apurou margens de lucro de cada produto, e orientado o uso de uma planilha para fluxo de caixa.
Marketing	Os empreendedores não tem tempo para dedicar a gestão das redes sociais, que apresentam caráter amador e falho.	Plano de marketing para otimizar trabalho dedicado a gestão das redes sociais.	O plano de marketing realizado e conduzido pelas bolsistas da área consistiu na organização das postagens – conteúdos e frequência – bem como agendamentos. Além disso, orientações sobre postagem relativa ao local onde a Kombi estará presente nos próximos dias, fazendo uso de # no Instagram para direcionais os conteúdos. Além disso, graças a colaboração da estudante voluntária Marília, a Sul Aromas passou a integrar duas redes (e a partir destas acessaram outras) de organizações de feiras ao ar livre. Estas participações em feiras organizadas por terceiros não requer o alvará, que é o próximo tópico.
Legal	A loja Kombi, veículo adaptado para vendas itinerantes, não tem licença para operar em Porto Alegre, só em Viamão e Alvorada.	Encaminhar e apoiar processo de licença na prefeitura.	Foi aberto o processo de licenciamento junto a prefeitura de Porto Alegre, e ainda está em trâmite, sendo acompanhado até o final do projeto com ajuda da estudante voluntária Rafaela.
Observações:	Embora não tenha sido apurado em termos de faturamento, verificou-se uma ampliação das atividades da empresa, sobretudo em feiras externas, conforme se pode verificar pelas postagens no Instagram da empresa: https://www.instagram.com/sularomas/ . Veja depoimento dos empresários nesse vídeo de um minuto: link .		

5.6. Demais questões importantes sobre a finalização das ações sobre o ambiente interno de todos os empreendimentos atendidos pela equipe e que não foram contemplados nos itens acima.

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

Tivemos experiências com um grupo de empresas muito heterogêneas. Desde pequenas empresas de produção e venda de hortaliças orgânicas, uma em fase inicial de organização e outra em dificuldades extremas, até uma empresa com alto faturamento e de perfil mais tecnológico, a empresa de painéis solares. Duas do ramo de alimentação e uma do ramo de bebidas artesanais. Esse mix trouxe riqueza de conhecimentos para a equipe, mas se configurou como um desafio também, pelo ecletismo das demandas. Para as próximas experiências em projetos deste tipo, talvez seja mais produtivo reunir empresas semelhantes, para poder aprofundar as soluções e compartilhar boas práticas.

6. Sobre as atividades com os empreendimentos

Análise do ambiente **EXTERNO**

Baseado na análise do ambiente interno e externo (SWOT) do empreendimento realizada no Plano de Ação pela equipe para a execução do projeto junto aos empreendimentos, informe sobre a execução das ações desenvolvidas em cada fator e para cada eixo prioritário preenchendo as tabelas abaixo:

6.1 Análise do ambiente **externo** (oportunidades e ameaças)

6.1.1 Empreendimento (1):			
Fatores	Principais ameaças ao empreendimento (um ou mais)	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos (uma ou mais)	Ações planejadas foram executadas?
Concorrência	Há um empreendimento do mesmo ramo, pizzaria delivery, ao lado do estabelecimento. Há possibilidade de novos entrantes, pois o bairro é promissor e está em crescimento.	Mapear e conhecer produtos e preços dos concorrentes, para balizar ações de promoção e preço no bairro onde atua.	Como a empresa encerrou as atividades no endereço do estabelecimento na cidade Cachoeirinha e migrou para o delivery em outra cidade, essa ação perdeu o sentido.

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

--	--	--	--

6.2 Análise do ambiente externo (oportunidades e ameaças)

6.2.1 Empreendimento (2):	Chamateus		
Fatores	Principais ameaças ao empreendimento <i>(um ou mais)</i>	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos <i>(uma ou mais)</i>	Ações planejadas foram executadas?
Estrutura de custos	Aumento no preço do principal insumo – carnes – e necessidade de repasse aos clientes, podendo gerar perda de clientes.	Sugestão de busca de parcerias com fornecedores, para obter desconto na compra de insumos, mediante oferta de merchandise – logotipo do fornecedor estampado junto com a marca Chamateus.	Em razão do baixo volume de carne que a Chamateus demanda semanalmente, em comparação com restaurantes por exemplo, a parceria não se mostrou viável com os estabelecimentos identificados pela assessoria.
Dinâmica do mercado pós pandemia	Diminuição dos pedidos para delivery em razão da reabertura de restaurantes.	Focar atividades, a partir de campanhas nas redes sociais, voltadas para realização de eventos (festas em empresas, aniversários etc).	Estratégia construída em conjunto com o empresário se mostrou acertada, haja visto calendário de eventos da empresa mostrado anteriormente.
A parceria entre a Chamateus e a outra empresa assessorada no projeto, a Jataí bebidas artesanais, não avançou por incompatibilidade entre a política agroecológica que move a Jataí bebidas e a proposta de consumo de carne da Chamateus.			

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

6.3. Análise do ambiente externo (oportunidades e ameaças)			
6.3.1 Empreendimento:	Economia Solar		
Fatores	Principais ameaças ao empreendimento <i>(um ou mais)</i>	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos <i>(uma ou mais)</i>	Ações planejadas foram executadas?
Sazonalidade da demanda	A empresa não tem funcionários, somente o dono atua, acumulando funções, de modo que não está preparado para dar conta de aumentos repentinos na demanda, conforme se observou no segundo semestre de 2021.	O aumento na demanda pelos sistemas de energia solar, a partir do aumento nas tarifas e da ameaça da crise hídrica, justificam a contratação de colaboradores para a empresa dar conta do aumento da demanda, principalmente para área de vendas e administração interna.	A empresa contratou um vendedor externo a automatizou alguns processos internos, aumentando a agilidade do atendimento. Também firmou contrato com mais duas equipes de instalação terceirizadas para dar conta do aumento da demanda.
Concorrência	Derivada da primeira ameaça citada, a concorrência pode tomar clientes da empresa, pois ao não dar conta de atender, os clientes formaram fila de espera.	Além de contratar os colaboradores citados acima, a empresa precisa contratar mais uma ou duas equipes terceirizadas de instalação, porque somente uma não consegue dar conta da fila de espera dos clientes.	O mercado de sistemas de energia solar cresceu em torno de 117%, conforme matéria da revista exame, de modo que não houve impacto de novos concorrentes ou outras empresas. Nas palavras do empresário “ainda há muitos telhados para serem cobertos... tem espaço pra todo mundo”, referindo-se a

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

			novas empresas entrantes no mercado.
--	--	--	--------------------------------------

6.4. Análise do ambiente externo (oportunidades e ameaças)

6.4.1 Empreendimento:	Jataí bebidas artesanais		
Fatores	Principais ameaças ao empreendimento <i>(um ou mais)</i>	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos <i>(uma ou mais)</i>	Ações planejadas foram executadas?
Tamanho do mercado	Tamanho de mercado restrito ao círculo de amigos, conhecidos e vizinhos, com baixo potencial financeiro para alavancar a empresa permitindo níveis superiores de faturamento.	Ampliação da base de clientes a partir de campanhas nas redes sociais.	As comunicações em redes sociais deram resultado e as vendas de lotes antecipados cresceu um pouco. Não muito
Restrições de consumo devido a pandemia	Os bares, restaurantes e demais locais públicos onde os produtos eram comercializados estão com restrições para público, diminuindo possibilidades de vendas.	Realização de vendas online pelo whatsapp business e Instagram.	As postagens nas redes sociais estiveram paradas no período de reorganização de expectativas entre os sócios, mas voltaram a partir de outubro e já começaram a gerar contatos para vendas tanto de lotes quanto de unidades para degustação via redes sociais.
Participação em feiras	Receio de participação em feiras e eventos, em	Viabilizar a participação em feiras ao ar livre e	Aproveitando o know-how construído no processo de

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguai – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

	razão das licenças sanitárias.	estabelecimento de parcerias para venda dos produtos em eventos, em volumes maiores com programação de produção prévia.	licenciamento da empresa Sul Aromas, ampliamos a rede de contatos da Jataí bebidas que passou a integrar grupos de organização de feiras e eventos, abrindo o leque de oportunidades.
--	--------------------------------	---	---

6.5. Análise do ambiente externo (oportunidades e ameaças)

6.5.1 Empreendimento (5):	Organi-se		
Fatores	Principais ameaças ao empreendimento <i>(um ou mais)</i>	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos <i>(uma ou mais)</i>	Ações planejadas foram executadas?
Concorrência	Há, na zona sul de Porto Alegre, muitos empreendimentos com propostas semelhantes.	Buscar uma diferenciação de mercado, através de apresentação dos produtos e possibilidades de parcerias para complementar as cestas de produtos oferecidos.	A empresa suspendeu a produção durante o inverno e a partir de setembro passou a planejar 2022, inclusive em diálogo com produtores da região onde atuam.
Produção	Baixa capacidade de produção própria, em razão de área reduzida na propriedade produtora.	Busca de parcerias com outros produtores complementares.	A empresa passou a integrar várias redes de produtores e multiplicadores da proposta de produção agroecológica, alguns grupos de mensagens organizados pelo

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

			IFRS Campus Viamão. Neste grupos, a empresa pode encontrar recursos e informações para se organizar para se reerguer em 2022.
--	--	--	---

6.6. Análise do ambiente externo (oportunidades e ameaças)			
6.6.1 Empreendimento:		Sítio Aurici e Maia	
Fatores	Principais ameaças ao empreendimento <i>(um ou mais)</i>	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos <i>(uma ou mais)</i>	Ações planejadas foram executadas?
Concorrência	Da mesma forma que para a empresa anterior há, na zona sul de Porto Alegre, muitos empreendimentos com propostas semelhantes.	Buscar um diferencial, promovendo visitas guiadas à propriedade, tendo em vista projetos futuros de tornar o local um ponto de visitação turística. Buscar integração da propriedade no roteiro turístico de Porto Alegre “Caminhos Rurais”	Em 28 de Agosto o sitio promoveu o Encontro de Educação Ambiental na propriedade, com vistas a iniciar o projeto piloto de preparação do espaço para integrar rotas turísticas. Além disso, foram identificadas, pela servidora voluntária Fernanda Venturini, outros empreendimentos com propostas semelhantes, para que os empresários fossem visitar.
Mercado	Por ser um empreendimento em fase inicial de operação, ainda é pouco conhecido. A produção ainda é pequena e as	Busca de parcerias com outros produtores, para ampliar a oferta de produtos. Criar redes de comunicação de marketing e realizar	Como são apenas duas pessoas dedicadas ao empreendimento, sendo que a Aurici ainda tem uma atividade principal como professora do município, essa ação de identificar e

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

	vendas restritas a grupos fechados de amigos e conhecidos.	vendas pelas plataformas disponíveis como whatsapp business e Instagram.	firmar parcerias com outros Produtores do local não avançou.
--	--	--	--

6.7. Análise do ambiente externo (oportunidades e ameaças)			
6.7.1 Empreendimento (7):			
Fatores	Principais ameaças ao empreendimento <i>(um ou mais)</i>	Ações empreendidas para apoiar na melhoria desses pontos <i>(uma ou mais)</i>	Ações planejadas foram executadas?
Legal	A empresa possui alvará para operação itinerante (venda ambulante) em cidades da região metropolitana, mas ainda não tem para a capital Porto Alegre, onde o potencial de vendas é maior.	Assessorar a obtenção de alvará para operação em Porto Alegre.	Conforme já informado, o processo está em andamento na prefeitura de Porto Alegre.
Concorrência	A empresa opera com um único fornecedor – Via Aroma – que vende no atacado para inúmeros revendedores ambulantes ou para pequenos estabelecimentos, configurando um ambiente concorrencial complexo.	Investir em diferenciais a partir da proposta de venda na kombi, veículo adaptado para as vendas. Ampliar a participação em feiras e eventos.	As comunicações de marketing da empresa passaram a valorizar a imagem da kombi, como apelo para chamar a atenção e para facilitar o reconhecimento do negócio, quando em feiras externas.

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

7. Ações e metas para os eixos / prioridades estratégicas dos empreendimentos

Baseado na análise do ambiente externo (SWOT) do empreendimento realizada no Plano de Ação pela equipe para a execução do projeto junto aos empreendimentos, informe sobre a execução das ações desenvolvidas em cada fator e para cada eixo prioritário preenchendo as tabelas abaixo:

7.1. Ações e metas para os eixos / prioridades estratégicas

Empreendimento:	Atelie Sald's Gourmet			
Nomes dos eixos / prioridades	Ações (uma ou mais)	Metas (uma ou mais)	Prazos	Metas foram cumpridas?
Logística	Diante do conflito entre produção e entregas, feitas por uma só pessoa (o empresário), que resultava em uma limitação na capacidade de produção e entregas feitas com atraso. Segundo o empresário, não havia pedidos suficientes para justificar a contratação de um entregador próprio. A margem do empresário também ficava muito prejudicada com entregadores do aplicativo. Para resolver ambos problemas foi elaborado um plano de marketing, para ampliar o número de	O plano de marketing consiste de uma campanha nas redes sociais, com objetivo de aumentar a visibilidade, preparando o público para os pedidos previstos para o final de semana. A contratação do motoboy próprio a título de testes, por dois finais de semanas consecutivos.	O plano previu as duas primeiras semanas de setembro, com motoboy disponível nos dias 2 a 4 e 9 a 11 de setembro. Passando por um período de avaliação quanto aos resultados nos dias seguintes.	Conforme já informado, a empresa não realizou a proposta da assessoria. Em seguida, encerrou atividades em Cachoeirinha e mudou para delivery em Canoas.

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

	pedidos, integrado ao um plano (teste de) logística, que foi a contratação de um motoboy para finais de semana.			
Estrutura de custos e Controle administrativo financeiro	Foi oferecido ao empresário e sua sócia (esposa investidora) o uso de uma ferramenta de precificação, baseada no excel com programação em Visual Basic, para apurar a margem real de cada produto vendido, considerando todos os custos, fixos e variáveis.	O objetivo é preencher a planilha com todos os custos fixos e variáveis da operação do negócio, bem como quantitativos e respectivos valores de unidades comercializadas por período.	A proposta foi ofertada durante os meses de julho e agosto.	As solicitações dos controles financeiros operacionais nunca foram atendidas. Depois ficou claro que a esposa investidora é que forçava o esposo, responsável pela produção dos pastéis, a manter um controle.

7.2. Ações e metas para os eixos / prioridades estratégicas

Empreendimento:	Chamateus			
Nomes dos eixos / prioridades	Ações <i>(uma ou mais)</i>	Metas <i>(uma ou mais)</i>	Prazos	Metas foram cumpridas?
Financeiro e marketing	Diante da margem extremamente baixa praticada pelo empresário, e diante do retorno, ainda que tímido, dos eventos presenciais, foi	O objetivo é priorizar a realização de eventos, nos quais a margem é maior, e	O treinamento de redes sociais teve início em agosto e tem	Essa meta foi totalmente cumprida e revelou-se acertada, conforme já relatado.

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

	<p>elaborado um plano que consistiu em ampliar a comunicação de marketing tendo em vista a realização de eventos. Além disso, aumentar a margem do delivery. O plano envolveu um treinamento sobre redes sociais.</p>	<p>melhorar os resultados do delivery. Para atingir esse objetivo também é crucial que o empresário fica a gestão das suas redes sociais, fomentando eventos e diminuindo comunicação de delivery, ou fomentando delivery em dias que não há evento.</p>	<p>previsão de se estender até outubro.</p>	
<p>Cadeia de suprimentos</p>	<p>Através de uma ferramenta de precificação, baseada em excel com programação em Visual Basic, foi feita a apuração de margem de lucro dos pedidos delivery.</p>	<p>A meta era apurar a lucratividade e do serviço de delivery, e entender o rateio de custos fixos e variáveis envolvidos na operação.</p>	<p>Até agosto. Foi feita a apuração, conforme planejado.</p>	<p>Verificou-se, com uso da ferramenta, que a margem do delivery era muito baixa e que valia a pena apostar no retorno dos eventos.</p>

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

7.3. Ações e metas para os eixos / prioridades estratégicas				
Empreendimento:	Economia Solar			
Nomes dos eixos / prioridades	Ações <i>(uma ou mais)</i>	Metas <i>(uma ou mais)</i>	Prazos	Metas foram cumpridas?
Controle Financeiro	Foi feita a sugestão de separação entre as contas da empresa e as contas de uso pessoal, com aporte de alguma ferramenta de controle financeiro informatizado.	Criar uma conta e um sistema de controle de fluxo de caixa específico para a empresa.	Até agosto.	O empresário optou por manter seu atual controle de contas, ainda que este nunca tenha sido claramente aberto seu funcionamento para a assessoria.
Estrutura de pessoal	Em razão do aumento da demanda pelos produtos e serviços da empresa, que se multiplicou devido ao aumento da energia elétrica e da crise hídrica, a empresa sofreu com a centralização das atividades na figura do empresário, gerando atrasos. A sugestão da assessoria foi contratar, pelo menos, duas pessoas: Um vendedor externo por Recibo de Pagamento Autônomo (RPA), e um assistente	Contratação de duas pessoas, um vendedor externo e um assistente administrativo financeiro.	Até final de agosto	Conforme já relatado, houve contratação de pessoal, e de empresas terceirizadas.

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

	administrativo financeiro.			
Marketing	Foi criado um plano de marketing, desde o básico, para ser realizado pela empresa. A identidade visual da empresa nas diferentes plataformas, bem como a adequação das postagens para cada canal. Foi sugerido contratar uma pessoa dedicada para isso, terceirizada.	Adequar a comunicação da empresa nas diferentes plataformas é urgente.	Até final de agosto.	Conforme já relatado, ao final do projeto a empresa contratou uma firma de marketing digital, com pacote mínimo mas suficiente para organizar suas redes sociais.

7.4. Ações e metas para os eixos / prioridades estratégicas

Empreendimento:	Jataí bebidas artesanais			
Nomes dos eixos / prioridades	Ações <i>(uma ou mais)</i>	Metas <i>(uma ou mais)</i>	Prazos	Metas foram cumpridas?
Estrutura legal e contábil da empresa	Foi feito um plano de regularização do registro da empresa, simulando troca de patamar de MEI para empresa de pequeno porte.	Simular a adequação do registro formal da empresa.	Até agosto.	Foi feito, mas diante do novo cenário que se desvelou a partir da simulação de troca de patamar da empresa, os empresários deram um passo atrás para refletir e rediscutir suas expectativas mútuas e relacionadas a empresa.

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

Capacidade produtiva	Foram feitos contatos com empresas que produzem cerveja para terceiros.	Avaliar custo benefício da ciganagem.	Até setembro.	A ideia da ciganagem permanece válida, entretanto o volume de vendas ainda não justifica. Há um ganho adicional na ciganagem, que é se utilizar do registro legal e respectivas licenças da empresa terceirizada.
Administrativo Financeiro	Foi sugerido que a empresa adotasse uma única conta bancária para centralizar as operações da empresa, bem como uso de uma planilha eletrônica para registro das movimentações de modo a apurar resultados dos exercícios.	O empresário deve escolher uma conta bancária para centralizar as contas da empresa. Implementar planilha eletrônica oferecida pela assessoria para controle financeiro da empresa.	Até setembro	Com o afastamento de um dos empresários e ampliação das responsabilidades do sócio que permaneceu, as contas ficaram centralizadas na conta bancária deste. O empresário demonstrou interesse em adquirir uma ferramenta de controle empresarial identificada e indicada pela assessoria.

7.5. Ações e metas para os eixos / prioridades estratégicas

Empreendimento:	Organi-se			
Nomes dos eixos / prioridades	Ações <i>(uma ou mais)</i>	Metas <i>(uma ou mais)</i>	Prazos	Metas foram cumpridas?
Produção	O plano elaborado pela assessoria foi o	Identificar e propor parcerias	Até setembro	Conforme já relatado, a

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

	estabelecimento de parcerias com outros produtores, tais como o Sítio Aurici e Maia também assessorados pelo projeto.	com produtores chave.	.	empresa recuou da produção e passou a planejar 2022. Então essa meta não avançou.
Administrativo financeiro	Foi sugerido que o empresário usasse uma única conta bancária para controle das operações da empresa, separa da conta pessoal. Também, usar uma planilha eletrônica para controle das contas da empresa.	Os empresários devem escolher uma única conta bancária para centralizar as contas da empresa. Implementar planilha eletrônica para controle financeiro.	Até agosto.	Da mesma forma.

7.6. Ações e metas para os eixos / prioridades estratégicas

Empreendimento:	Sítio Aurici e Maia			
Nomes dos eixos / prioridades	Ações (uma ou mais)	Metas (uma ou mais)	Prazos	Metas foram cumpridas?
Produção e operações	O plano elaborado pela assessoria foi o estabelecimento de parcerias com outros produtores, tais como a empresa Organi-se, também assessorados pelo projeto.	Identificar e propor parcerias com produtores chave.	Até setembro .	Conforme já relatado, por falta de tempo dos empresários, pois um dedica-se a produção e outro ainda tem atividade formal fora da empresa, essas parcerias não ocorreram.

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

Legal	Pesquisar requisitos para ajuste do registro legal da empresa.	Assessorar os empresários a regularizar o registro do CNPJ do MEI para as atuais atividades realizadas.	Até agosto.	Conforme já relatado, foi realizado com sucesso.
Marketing	Criação, desde o princípio, de perfis de redes sociais – facebook e instagram – da empresa, bem como configuração do whatsapp business	Configurar whatsapp business , facebook e instagram da empresa.	Até agosto.	Foi realizado com sucesso, em novo número de celular. Confira em 51 999563523

7.7. Ações e metas para os eixos / prioridades estratégicas

Empreendimento:	Sul Aromas			
Nomes dos eixos / prioridades	Ações <i>(uma ou mais)</i>	Metas <i>(uma ou mais)</i>	Prazos	Metas foram cumpridas?
Financeiro	A assessoria sugeriu que a empresa escolhesse uma única conta bancária para centralizar as operações da empresa, bem como usasse uma planilha eletrônica para registro das vendas e despesas.	Separar as contas bancárias pessoal e empresarial. Usar uma planilha para registro centralizado de faturamento e despesas.	Até agosto.	A conta da Valéria foi eleita para centralizar as transações da empresa. Diariamente são repassadas as vendas de cartão que entram na conta do Wagner para a conta da empresa.

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

Marketing	Foi criado um plano de marketing para otimizar o tempo que os empresários dedicam a gestão das redes sociais, com automatização de postagens, uso de ferramentas para criação de conteúdo, postagens simultâneas em mais de uma plataforma de rede social, entre outras ferramentas e dicas.	Diminuir o número de horas dedicadas a gestão das redes sociais para duas ou três horas semanais, já que ambos empresários tem outras atividades regulares durante a semana.	Até setembro.	Conforme já relatado, foi feito o plano de marketing para otimizar o tempo dos empresários. Ao final, eles já cogitavam contratar uma pessoa para assumir essa função mediante pagamento.
Legal	Pesquisar procedimentos para obtenção do alvará de venda ambulante para a empresa atuar em Porto Alegre.	Assessorar os empresários no processo junto ao órgão competente da cidade de Porto Alegre	Até setembro.	Conforme já relatado, o processo está em andamento.

7.7. Demais questões importantes sobre as ações e metas para os eixos / prioridades estratégicas não contempladas nos itens anteriores.

Nada a declarar.

7.8. Principais desafios para a finalização do projeto junto aos empreendimentos.

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

*Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br*

Não houve grandes dificuldades para encerrar o projeto, uma vez que todos estavam cientes da data final do projeto. Entretanto, alguns processos ficaram inacabados, por atrasos ou questões fora do controle da equipe, e que foram instruídas para sua conclusão.

7.9. Estratégias desenvolvidas / adotadas pela equipe do projeto para o enfrentamento dos desafios na finalização do projeto junto aos empreendimentos.

Uma estratégia que foi ofertada a todos os sete empresários atendidos, foi que procurassem o projeto IFRS Contribui, do IFRS, onde eles poderão se cadastrar para demandas específicas na gestão dos seus negócios.

8. A longo prazo quais os impactos positivos que percebe que o projeto vai proporcionar ao empreendedor visando a remodelagem e a sobrevivência do seu negócio?

É fato que as discussões realizadas em todas as reuniões do projeto com as empresas fizeram com que cada empresário fosse questionado e eles próprios trouxessem reflexões acerca dos seus negócios. Esse ato de reflexão talvez não ocorresse, diante da rotina acelerada do dia a dia das microempresas, não fosse o projeto. É preciso elogiar e incentivar que os micro e pequenos empresários dediquem tempo à instrução. Um dos empresários atendidos neste projeto, da Economia Solar, mesmo sendo centralizador e acumulando funções na empresa, sempre se esforçava em abrir espaço na agenda para as reuniões e dizia que “para o conhecimento sempre achava tempo”. Por isso, nunca saberemos ao certo até onde vai o impacto dessas reuniões, que algumas vezes resultaram em produtos concretos e tangíveis, e outras vezes ficaram no âmbito das ideias. O que é certo é que todos, sem exceção, passaram a ter outro olhar sobre o próprio negócio a partir do projeto.

9. Demais resultados / comentários sobre o projeto que não foram contemplados nos itens anteriores. (OPCIONAL)

Comente resultados, informe links de publicações sobre o seu projeto, insira fotos, etc.

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA

*Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br*

Viamão, Rio Grande do Sul, 10 / janeiro / 2022.

Nilo Barcelos Alves
Coordenador(a) da equipe

Se houver necessidade da Assinatura do Coord Institucional, segue abaixo:

Carine Popiolek
Coordenadora Institucional